

Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiyonoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Калинич Вікторія Павлівна,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Сегедій Владіслава Сергіївна,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Данные об авторах

Молнар Александр Сергеевич,

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономической теории, ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Калинич Виктория Павловна,

магістр, економічний факультет, ГВУЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Сегедий Владислава Сергеевна,

магістр, економічний факультет, ГВУЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Molnar Oleksandr,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Kalynych Viktoriya,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Sehediy Vladislava,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

УДК 332.33

ЧУМАЧЕНКО О.М.

Поняття земельно-ресурсного потенціалу у економіці природокористування

У статті проведено аналіз понятійно – термінологічного забезпечення галузі економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Визначено необхідність проведення глибокого етимологічного дослідження термінологічного апарату пов'язаного із поняттям «земельно-ресурсний потенціал», а саме поняття «ресурс», «потенціал», «земля» в умовах збільшення конкуренції серед суб'єктів господарювання за ресурси та ринки реалізації ви-

готовленої продукції. Обґрунтовано та визначено роль ресурсного потенціалу в агропромисловому комплексі України. Приведено авторське тлумачення поняття «земельно–ресурсного потенціалу» як сукупності земельних, трудових, матеріальних та економічних ресурсів, що наділені потенціалом для розвитку продуктивних сил і характеризуються незамінністю при виробництві територієзалежних та територіємістких сфер виробництва. Проведене узагальнення понять та запропонована математична інтерпретація поняття «земельно–ресурсний потенціал». Обґрунтовано встановлення класифікаційних ознак та проведено видову класифікацію ресурсів. У ході дослідження було виділено та узагальнено функціональні властивості земельно–ресурсного потенціалу. Визначено роль земельних ресурсів, як однієї із основних у структурі системи природокористування.

Ключові слова: земельно–ресурсний потенціал, землекористування, природокористування, економіка природокористування, угіддя.

ЧУМАЧЕНКО А.Н.

Понятіе земельно–ресурсного потенціала в економіке природопользования

В статті проведено аналіз понятійно – термінологічного забезпечення галузі економіки природопользования і охорони навколишнього середовища. Визначено необхідність проведення глибокого етимологічного дослідження термінологічного апарату, пов'язаного з поняттям «земельно–ресурсний потенціал», а саме понятій «ресурс», «потенціал», «земля» в умовах збільшення конкуренції серед суб'єктів господарювання за ресурси і ринки реалізації виготовленої продукції. Обґрунтовано та визначено роль ресурсного потенціалу в агропромисловому комплексі України. Приведено авторське тлумачення поняття «земельно–ресурсного потенціала» як сукупності земельних, трудових, матеріальних і економічних ресурсів, які наділені потенціалом для розвитку виробничих сил і характеризуються незамінністю при виробництві територієзалежних і територіємістких сфер виробництва. Проведено узагальнення понять і запропонована математична інтерпретація поняття «земельно–ресурсний потенціал». Обґрунтовано встановлення класифікаційних ознак і проведено видову класифікацію ресурсів. В ході дослідження були виділені і узагальнені функціональні властивості земельно–ресурсного потенціалу. Визначено роль земельних ресурсів як одного з основних в структурі системи природопользования.

Ключевые слова: земельно–ресурсний потенціал, землекористування, природопользовання, економіка природопользовання, угіддя.

CHUMACHENKO A.N.

The concept of land resource potential in the economy of nature

The article analyzes the conceptual and terminological support in the field of economics of nature management and environmental protection. The need for an in–depth etymological study of the terminological apparatus related to the concept of «land resource potential», namely the concepts of «resource», «potential», «land» in terms of increasing competition among businesses for resources and markets for manufactured products. The role of resource potential in the agro–industrial complex of Ukraine is substantiated and determined. The author's interpretation of the concept of «land resource potential» as a set of land, labor, material and economic resources, endowed with the potential for the development of productive forces and characterized by indispensability in the production of dependent and territorially spheres of production. The generalization of concepts is carried out and the mathematical interpretation of the concept «land resource potential» is offered. The establishment of classification features is substantiated and the species classification of resources is carried out. In the course of the research the functional properties of land resource potential were identified and generalized. The role of land resources as one of the main ones in the structure of the nature management system is determined.

Key words: land resource potential, land use, nature use, economics of nature use, land.

Постановка проблеми. Сукупний земельний ресурс країни становить основне національне багатство, територіальна основа державного суверенітету, головний ресурс життєдіяльності українського суспільства, інструмент подолання бідності та підвищення рівня життя населення. Також земля традиційно є основним засобом агропромислового виробництва [37]. Необхідність розгляду проблем управління економічними ресурсами, зумовлена динамічністю економічних процесів, збільшенням конкуренції серед суб'єктів господарювання за ресурси та ринки реалізації виготовленої продукції. Ситуація що склалася вимагає проведення глибокого етимологічного дослідження термінологічного апарату пов'язаного із поняттям «земельно-ресурсний потенціал», а саме понять «ресурс», «потенціал», «земля». Тому головним завданням сьогодення є напрацювання стратегії раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, із акцентом на економічно вигідне та екологічно обґрунтоване землекористування, що не можливо без наукового обґрунтування термінологічного та понятійного апарату економіки природокористування та охорони навколишнього середовища.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Дослідженнями земельно-ресурсного потенціалу та його оцінкою займалися багато зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме проблематиці даного питання присвячені праці: Балацького О.Ф., Барановського В.А., Бриндзі З.Ф., Гофмана К. Г., Гуцуляка Г.Д., Добряка Д.С., Канторовича В.С., Немчинова В.С., Некрасова В.С., Мельника Л.Г., Мінца А.А., Реймерса М.Ф., Струмиліна С.Г., Третяка А.М., Федоренка М.П., Хвесика М.А. та ін. Питання комплексної еколого-економічної оцінки ефективного використання земельно-ресурсного потенціалу присвячені наукові праці таких вчених, як: Андрійчука В.Г., Борщевського П.П., Гнатковича О.Д., Горлачука В.В., Гуторова О.І., Данилишина Б.М., Дорогунцова С.І., Євсюкова Т.О., Корчинської О.А., Мартина А.Г., Саблука П.Т., Сохнича А.Я., Трегобчука В.М., Третяка А.М., Федорова М.М., Шкуратова О.І. та інших. Вивченню філософської суті поняття «земля» присвячені праці таких відомих вчених-економістів як: Д. Бабміндри, С. Белінської, Д. Добряка, Г. Кірейцева, С. Лойка, Л. Новаковського, А. Пантюхова, В. Сидора, А. Сохнича, Н. Титової, А. Третяка та ін. Суть поняття «ресурс»

неодноразово піднімалося у працях таких відомих вчених, як Л. І. Абалкіна, А. Н. Азріліян, А. Бреславцев, М. Іванов, Н. Конищева, В. Коршунов, М. Кушнірович, О. Кролі, О. Лапко, В. Микитенко, Д. Липницький, А. Невелєв, А. Оксанич, П. Орлов, І. Подольний, А. М. Прохоров, А. Н. Родніков, Д. М. Розенберг, В. Сіренко, Т. Сигарьова, Г. Соколовська, Р. Фатхутдінов, Л. Хижняк. Розглядаючи поняття «ресурс» як невід'ємну складову виробництва та економічного розвитку території, вчені-економісти такі як: М.І. Беляєв, І.Г. Бережної, Я.С. Ларіна, Ю.П. Майданевич, В.Н.Маргелов, С.В. Мочерний, В.П. Пантелеєва, Г.А.Петров, В.І. Семенов, О.А. Устенкота обґрунтовували зміст даного поняття. В економіці природокористування надзвичайно важливим є розуміння поняття «потенціалу», тлумачення кого висвітлено у працях Абалкіна Л. І., Архангельського В. М., Лапіна Е. В., Мочалова Б. М., Ревуцького Л. Д., Репіна І.М. та багатьох інших вітчизняних та зарубіжних дослідників.

Однак, не зважаючи на глибину наукових досліджень, залишається ряд питань пов'язаних із вивченням земельно-ресурсного потенціалу, а саме обґрунтуванні деяких аспектів щодо визначення понятійно-термінологічного апарату та визначення функціональних властивостей земель у економіці природокористуванні.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В умовах швидких та кардинальних суспільно-економічних та політичних змін в країні із особливою гостротою мають пропонуватися нові та суттєво удосконалюватися вже існуючі галузеві визначення та поняття. Що забезпечить розвиток вже сформованих наукових та виробничих напрямків галуззі економіки природокористування та охорони навколишнього середовища.

Постановка завдання полягає у глибокому аналізі понятійно-термінологічного апарату економіки природокористування та охорони навколишнього середовища. Завдання також полягає у виведенні авторського бачення сутності поняття «земельно-ресурсний потенціал».

Виклад основного матеріалу дослідження. Важлива складова економічного зростання – це комплексний розвиток продуктивних сил регіонів країни з урахуванням соціальних і екологічних чинників. Стан розміщення продуктивних сил, що склався в країні, потребує удосконалення територіальної економічної системи та приведення її у від-

повідність до вимог ринкової системи господарювання, чого неможливо досягти без удосконалення словесно-термінологічного апарату галуззі.

Сучасні вчені – економісти досить глибоко та детально дослідили питання пов'язані із вивчення термінологічного апарату економіки природо-користування та охорони навколишнього середовища, проте у даному дослідженні спробуємо дати авторське тлумачення досліджуваних понять.

Термін «земля» є багатограним і може трактуватися по-різному. По-перше у глобальному вимірі як планета Земля, по-друге як суходіл, часто ототожнюють із поняттям «грунт», як верхній шар земної поверхні, придатний для життя рослин, із точки зору економіки, як загальний засіб праці і основний засіб виробництва у сільському та лісовому господарстві, із земельного права як територія з угіддями, якою хтось володіє, територія з визначеним правовим статусом. Поняття «земля» за різних обставин може наповнюватися принципово-різним змістом, що обумовлює додаткові роз'яснення даної категорії. Автором проаналізовано ряд джерел, результати подано у таблиці 1.

Наступний крок передбачає дослідження поняття «ресурс» (від французького *resource* – засіб, запас, джерело доходу) використовуваного в різних галузях виробництва. Варто розглянути який зміст вкладають дослідники із галуззі економіки у поняття «ресурс». Так згідно Радянського енциклопедичного словника під ресурсами розуміють – грошові кошти, запаси, цінності, можливості, джерела коштів, доходів (наприклад, природні ресурси, економічні ресурси) [32]. Ідентичне визначення приводиться у Великому енциклопедичному словнику під редакцією А. М. Прохорова [5] та у Великому економічному словнику під редакцією А. Н. Азріліяна [4]. Згідно тлумачного економічного словника Блека, під ресурсами розуміють поняття, яке включає все, що сприяє економічній діяльності: природні ресурси (наземні, копалини, підводні); людські ресурси, включаючи здібності і кваліфікацію; товари виробничого призначення, або вироблені людиною засоби виробництва [38].

У працях Роднікова А. Н. приводиться наступне визначення терміну: «Ресурс (*scheduled operating*

Таблиця 1. Тлумачення поняття «земля»

автор	поняття
Конституція України	Поняття «земля» вживається у кількох значеннях, а саме як: об'єкт права власності Українського народу; об'єкт права власності громадян, юридичних осіб і держави; об'єкт права територіальної громади; об'єкт особливої охорони з боку держави (національне багатство).
Закон України «Про охорону земель»	Земля – поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею.
Економічний словник-довідник	Земля – головний засіб виробництва в сільському й лісовому господарстві, матеріальна передумова процесу праці, один з його важливих факторів. У несільськогосподарській сфері (промисловість, будівництво, зв'язок та ін.) земля є базисом виробничого простору, джерелом ресурсів, забезпечення сировиною.
ГОСТ 26640–854	Земля – найважливіша частина навколишнього природного середовища, що характеризується простором, рельєфом, ґрунтовим покривом, надрами, водами, є основним засобом виробництва у сільському господарстві, а також просторовою базою для розміщення галузей народного господарства
Економічна енциклопедія: Редкол.: С. В. Мочерний	Земля виступає як предмет праці, знаряддя і засіб праці та виробничі відносини, які виникають у процесі її використання й привласнення результатів праці.
Н. Титова	Певна відокремлена від природного середовища працею людини частина (маса) речовини.
Л. Новаковський	Без землі процес виробництва як сільськогосподарської, так і лісгосподарської продукції, взагалі неможливий
Д. Бабміндра	Земля – матеріальна основа благополуччя членів суспільства та просторовий базис для розміщення продуктивних сил і розселення людей
А. Сохнич	Земля завжди є необхідною умовою і складовим елементом процесу відтворення матеріальних цінностей, у тому числі тих, які безпосередньо не створюються у сільському господарстві
М. Коритник	Земля та її природні ресурси є не тільки одним із чинників виробництва та економічного росту, але й основою життєдіяльності

Сформовано із використанням джерел 3, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 29, 30, 33, 36.

time; antic pated working life) – встановлений термін служби технічного пристрою, після закінчення якого воно підлягає ремонту або списанню». Дане джерело має і інше тлумачення: «Ресурси (resources) – елементи економічної системи, що використовуються в процесі виробничого споживання або фактори виробництва: праця (робітників, інженерів, організаторів виробництва), земля (запаси корисних копалин, лісу), капіталу (будівлі та споруди, технологічне обладнання, транспортні засоби) [21]. У термінологічному словнику Розенберга поняття resource трактується як засіб, засіб, ресурси, допоміжний засіб, природні ресурси [2].

В економічній енциклопедії під редакцією Абалкіна Л. І. записано, що: «Ресурси економічні – фундаментальне поняття економічної теорії, що означає джерела, засоби забезпечення виробництва» [9]. Деякі вчені, а саме Майданевич Ю.П., Пантелєєва В.П., Ларіна Я.С., Мочерний С.В., Устенко О.А., Юрій С.І., досліджуючи поняття «ресурси» вкладають в його суть виробничий підхід згідно якого ресурси вважаються основними елементами виробничого потенціалу, тобто засобами виробництва, що включають до свого складу засоби праці та предмети праці, взаємодія яких і дозволяє створити певне суспільно корисне благо (продукцію) [23, 24]. Вчені – економісти, такі як: Беляєв М.І., Бережний І.Г., Маргелов В.Н., Петров Г.А., Семенов В.І. та інші розглядають термін «ресурси», здійснюючи їх декомпозицію на складові частини, що дозволяє охарактеризувати структуру ресурсів та визначити елементи, що входять до їх складу [26]. Такий підхід забезпечує видову диференціацію ресурсів і зовсім не розкривають сутності останніх.

Майновий зміст у визначенні поняття «ресурси» розкривають у своїх працях такі вчені як Биков В.А., Бочкарьова І.І., Кельян К., Станек М. Так «ресурси» доцільно визначати як сукупність активів, тобто майна в його матеріальній і нематеріальній формах. Таке визначення дає вичерпну характеристику майновій складовій ресурсів, тобто тій їх частині, яка є майном та має свою вартість [7]. На думку В.І. Верхоглядова та О.Б. Письменної оптимальним є комплексний підхід до визначення сутності терміна «ресурси» [8], який розглянуто та обґрунтовано в працях Азріліяна А.Н. [1], Борисова А.Б. [6], Вознюка Г.Л., Загороднього А.Г. [13], Золоторогова В.Г., Микитюка С.О., Шведової Н.Ю. Вище згада-

ні автори поняття «ресурси» трактують як запаси, цінності, можливості та джерела їх формування. В свою чергу запаси є базовою матеріальною складовою частиною ресурсів. Цінності збільшують спектр ресурсів нематеріальними складовими. Можливості визначають потенційні нематеріальні можливості які можуть бути залучені у майбутньому. Під ресурсами слід розуміти деяку сукупність елементів, які характеризуються потенціалом для використання в різних сферах суспільного розвитку і створюють платформу для виробництва та формування доходу. Активне використання ресурсів планети вимагає від послідовників глибокого розуміння змісту поняття «ресурси» та спонукає до постійного розширення сфери використання останніх, що неминуче впливає на їхню диференціацію та відповідність їх використання потребам виробництва.

Опираючись на проведенні дослідження, поняття «ресурси» являє деяку сукупність елементів, які характеризуються потенціалом для використання в різних сферах суспільного розвитку і створюють платформу для виробництва та формування доходу. Запропонована узагальнююча класифікація ресурсів дозволяє виявити взаємозалежності при використанні ресурсів в економіці природокористування та напрацювати напрями щодо ефективного та раціонального глобального ресурсовикористання.

В економіці природокористування надзвичайно важливим є розуміння поняття «потенціалу», тому варто більш детально розкрити його сутність. Глибоко проаналізувавши поняття «потенціал», стає зрозумілим латинське походження що означає силу, а в широкому економічному розумінні – засоби, запаси, джерела, які є в наявності і які можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети. Термін «потенціал» має походження від латинського «сила», тобто «можливість», «здатність», що існує у прихованій формі і може виявлятися в певних умовах [16]. Поняття «потенціалу» досить об'ємно досліджено різними вітчизняними та зарубіжними дослідниками, більш детально див. табл. 2

В економіці природокористування однією із базових категорій є поняття «земельно-ресурсного потенціалу». Науковий світ вже кілька десятиліть дискутує щодо тлумачення земельно-ресурсного потенціалу, як екологічного та економічного поняття. Ряд дослідників мають своє тлумачення поняття «земельно-ресурсний потенціал» (див. табл. 3).

Таблиця 2. Тлумачення поняття «потенціал»

автори	поняття
Сучасна економічна наука	Сучасна економічна наука запозичила термін «потенціал» (від лат. «potentia» – сила) з фізики, де він означає кількість енергії, яку накопичила система і яку вона спроможна реалізувати у роботі
За тлумачним словником Ожегова С.І.	Потенціал – це фізична величина, що характеризує силове поле в даній точці, або електричний заряд, або величина, яка характеризує запас енергії тіла, що перебуває у певній точці силового поля (електричного, магнітного тощо)
Анчишкін А. І.	Набір ресурсів, які у процесі виробництва приймають форму факторів виробництва
Абалкін Л. І.	Потенціал – це узагальнена збірна характеристика ресурсів прив'язана до місця й часу
Мочалов Б. М.	Економічний потенціал країни, галузі, підприємства характеризується об'ємом виробництва матеріальних благ та послуг які можна досягнути у перспективі, при оптимальному використанні наявних ресурсів
Архангельський В. М.	Потенціал – засоби, запаси, джерела, які є у наявності і можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети або розв'язання певної задачі
Шевченко Д. К.	Виробничий потенціал – сукупність виробничих ресурсів, об'єднані у процесі виробництва, та мають певні потенційні можливості у сфері виробництва матеріальних благ та послуг
Авдєєнко В. М., Котлов В. А.	Виробничий потенціал промислового підприємства – складна система ресурсів виробництва, які знаходяться у взаємозв'язку та взаємозалежності
Репіна І. М.	Підприємницький потенціал – сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних і т.п.), навичок можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій персоналу щодо виробництва товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку) і забезпечення сталого функціонування й розвитку підприємства
Лапін С. В.	Економічний потенціал підприємства відображає реальну, фактичну здатність до створення максимального обсягу матеріальних благ з урахуванням конкретних ресурсних обмежень, збалансованості трудових та матеріальних ресурсів. Максимально можливий обсяг виробництва матеріальних благ і послуг в умовах, що забезпечують найбільш повне використання по часу та продуктивності певної кількості наявних економічних ресурсів
Отенко І. П.	Поняття, що означає як діалектичну єдність можливостей, так і процеси їх реалізації, відображає здатності робітників підприємства пізнавати й створювати можливості, інтегруючи у просторі та часі процеси трансформації всіх видів ресурсів для виробництва матеріальних благ і послуг

Сформовано із використанням джерел 16, 27

На нашу думку, сутність поняття «земельно-ресурсний потенціал», варто тлумачити як сукупність природно-територіальних, трудових, матеріальних та економічних ресурсів, що наділені потенціалом для розвитку продуктивних сил та незамінні при формуванні територієзалежних та територіємістких сфер виробництва та природних територіальних комплексів. Математична інтерпретація поняття «земельно-ресурсний потенціал» зводиться до наступного вигляду:

$$\text{ЗРП} = \text{ЗР} + \text{ТР} + \text{ОВФ} + \text{ОЗ}, \text{ де}$$

ЗРП – сукупний земельно-ресурсний потенціал;
 ЗР – земельні ресурси; ТР – трудові ресурси; ОВФ – основні виробничі фонди; ОЗ – обігові засоби.

У ході дослідження було виділено ряд функціональних властивостей земельно-ресурсного потенціалу:

- комплексність взаємодії (це означає, що в процесі виробництва всі види ресурсів взаємодіють комплексно, обумовлюючи один одного);
- оптимальність співвідношення (ефективність виробництва буде залежати не тільки від сумарного значення земельно-ресурсного потенціалу, але й від оптимального співвідношення всіх видів ресурсів);
- взаємозамінність (всі види ресурсів частково взаємозамінні. Наприклад, погана якість земель може бути частково компенсована матеріальними ресурсами, але до тієї межі, поки в ґрунті є достатня кількість гумусу для вирощування рослин. Якщо гумус в ґрунті відсутній, то компенсувати його іншими видами ресурсів неможливо, тому й виробництво на таких землях є недоцільним. В свою чергу, нестача трудових ресурсів заміню-

Таблиця 3. Тлумачення поняття «земельно-ресурсний потенціал»

автори	поняття
Руденко В.П., Осипчук С.О.	1) Сукупна продуктивність усіх використовуваних або тих, що можуть бути використані, земельних ресурсів як засобів виробництва і предметів споживання, що виражається в їхній сукупній суспільній вартості; найважливіша складова природно-ресурсного потенціалу; 2) Здатність земельних ділянок продукувати певну господарську продукцію або бути просторовим базисом життєдіяльності суспільства у конкретних соціально-економічних та історичних межах способів і форм використання земель
Фурдичко О. І.	Сукупність можливостей використання у господарстві природних благ: ґрунту, рослин, тварин, корисних копалин води, кліматичних умов тощо.
Качан С. П.	Здатність природного комплексу або його окремих компонентів задовольняти потреби суспільства в енергії, сировині, здійсненні різноманітних видів господарської діяльності. Величина потенціалу природних ресурсів і потенціалу ландшафтного, на відміну від природно-ресурсного, оцінюється в природних (натуральних) показниках
Олійник Я. Б.	Сукупність природних ресурсів і природних умов, які знаходяться у певних географічних межах і забезпечують задоволення економічних, екологічних, соціальних, культурно-оздоровчих та естетичних потреб суспільства; поняття, що дозволяє зафіксувати фрагмент реальної природи, як цілісності на відміну від окремих природних ресурсів, що складають цей фрагмент
Коротун І. М.	Важливий фактор розміщення продуктивних сил, який включає природні ресурси й умови (тіла та сили у природі, що за певного рівня розвитку продуктивних сил можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства)
Данилишин Б. М.	Міра потенційної можливості будь-якої природної системи (або території) задовольняти різні потреби суспільства; сукупність природних ресурсів і природних умов у певних географічних межах, які забезпечують задоволення потреб суспільства.

Сформовано із використанням джерел 9, 10, 18, 20, 25, 28, 31, 34

ється збільшенням основних виробничих фондів і обігових засобів);

• відтворення (кожен із видів ресурсів може бути в певній мірі відновлений, причому кожному властиві конкретні джерела відтворення.) Так джерелом відтворення земельних ресурсів є раціональне використання землі, дотримання науково-обґрунтованої агротехніки тощо, які сприяють підвищенню продуктивності землі. Джерелом відтворення трудових ресурсів є трудове населення, основних виробничих фондів – капітальні вкладення, обігових засобів – грошові доходи від реалізації продукції [35]. У контексті реформування економічної системи України земля, як базис будь-якої кредитно-фінансової системи, була і залишається основним ресурсом оздоровлення економічної ситуації [22]. Залучення в ефективний обіг земельно-ресурсного потенціалу та удосконалення земельних відносин мають розглядатися як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку України.

Висновок

Отже, удосконалення понятійно-термінологічного апарату галуззі буде сприяти функціонуванню системи управління в галузі раціонального вико-

ристання та охорони земель, яка б давала можливість ефективно розвиватися підприємницькій діяльності, створювала б умови збереження і відновлення довкілля, для одержання максимальних фінансових надходжень в бюджеті, підтримуючи, при цьому високий рівень екологічних і соціальних умов життя. Комплексні дослідження земельно-ресурсного потенціалу забезпечать кращу відповідність законодавчої та нормативно-правової бази в галузі регулювання земельних відносин таким чином, щоб землекористування здійснювалось економічно ефективно, екологічно доцільно і соціально обумовлено. А це в свою чергу буде гарантом добробуту суспільства, держави та кожного окремого громадянина України.

Список використаних джерел

1. Азрилиян А.Н. Большой бухгалтерский словарь / А.Н. Азрилиян. — М.: Институт новой экономики, 1999. — 574 с.
2. Бизнес и менеджмент. Терминологический словарь / [под ред. Д. М. Розенберг]. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 464 с.
3. Бінчаровська Т. А. Теоретичні підходи до тлумачення економічної сутності об'єктів земельних відносин: землі, земельних ресурсів та земельних ділянок /

- В. Т. Бінчаровська. // Эффективная экономика. [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа до ресурсу:– <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5823>
4. Большой экономический словарь / [под ред. А. Н. Азрилияна] – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с
5. Большой энциклопедический словарь / [гл. ред. А. М. Прохорова]. – 2-е изд-е, перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998 – 1456 с
6. Борисов А.Б. Большой экономический словарь/ А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с.
7. Бочкарева И.И. Бухгалтерский учет: учебник / Под ред. Я.В. Соколова / И.И. Бочкарева, В.А. Быков и др. – М.: ТК Велби, Издво Проспект, 2004. – 768 с.
8. Верховлядова Н. І., Письменна О. Б. Класифікація ресурсів та її значення для управління ресурсозбереженням // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №16. – С.29–31
9. Вишневська О.М. Земельно-ресурсний потенціал сільських територій: теоретичні й практичні аспекти : [монографія] / О.М. Вишневська, О.С. Альбеценко, Н.В. Бобровська. – Миколаїв, 2018. – 184 с
10. Данилишин Б. М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко. – К. : ЗАТ «ШЧ ЛАВА», 1999. – 86 с.
11. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: ...С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.
12. Економічний словник-довідник [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступа до ресурсу:– <https://subject.com.ua/economic/dict/308.html>
13. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.
14. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 № 962/IV [Електронний ресурс]. – Режим доступа: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962!15](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962%2F15)
15. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – 2002. – Режим доступа до ресурсу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>.
16. Земельно-ресурсний потенціал сільських територій: теоретичні й практичні аспекти : [монографія] / О.М. Вишневська, О.С. Альбеценко, Н.В. Бобровська. – Миколаїв, 2018. – 184 с
17. Землі. Терміни та визначення ГОСТ 26640–85 (СТ СЭВ 4472–84). [Електронний ресурс] // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3453400-85#Text>
18. Качан Є. П. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : навч. посіб. / Є. П. Качан. – К. : Юридична книга, 2005. – 704 с.
19. Конституція України № 254к/96ВР від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – С. 141. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96вр>
20. Коротун І. М. Природні умови та ресурси / І. М. Коротун, Л. К. Коротун, С.І. Коротун. – Х. : Освіта, 2006. – 380 с.
21. Логистика: Терминологический словарь / [под ред. А. Н. Родников]. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 352 с.
22. Ложникова А.В. Рента и рентная политика: трансформация в условиях модернизации экономики России: дисс. док. экон. наук.: Томск, ТГУ, 2011. – 404 с.
23. Майданевич Ю.П. Визначення активів підприємства та їх класифікація / Ю.П. Майданевич // Вісник ЖГП. – 2002. – № 20. – С.166–169.
24. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник [У двох томах] / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Усєнко, С.І. Юрій. – Т. 1. – Львів: Світ, 2005. – 616 с.
25. Олійник Я. Б. Основи екології / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко. – К. : Знання, 2012. – 558 с.
26. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. Учебник для техн. фак. торг. вузов / И.Г. Бережной, В.Н. Маргелов, Г.А. Петров, В.И. Семенов, М.И. Беляев. – 2-е изд. переработ. и доп. – М.: Экономика, 1980. – 296 с.
27. Рідей Н.М. Природно-ресурсний потенціал агро-екосистем: аналіз понятійно-категоріального апарату, обґрунтування сучасних трактувань / Н. М. Рідей, А. А. Горбатенко, Ю. А. Кучеренко, О. М. Пашутіна // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – № 3. – С. 13–21. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2013_3_4.
28. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал природних районів України / В.П. Руденко, В.Я. Вацєба. – Чернівці: Рута, 2001. – 268 с.
29. Саблук П.Т. Развитие земельных отношений в Украине / П.Т. Саблук. – Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2006. – 396с.
30. Сидор В. Д. Теоретичні підходи до визначення ознак земельної ділянки / В. Д. Сидор. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – С. 97–100
31. Словник-довідник з агроєкології / за ред. О. І. Фурдичка. – К. : Основа, 2007. – 272 с.
32. Советский энциклопедический словарь / [под ред. А. М. Прохорова]. – М.: «Советская энциклопедия», 1980. – 1600 с.

33. Титова Н. І. Землі сільськогосподарського призначення: поняття, особливості, склад (правові аспекти) / Н. І. Титова // Землі сільськогосподарського призначення: право громадян України: [наук. — навч. посіб.] / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. І. Титової. — Львів, 2005. — С. 9–28.

34. Толстоухов А. В. Екологічна енциклопедія : у 3 т. / ред. А. В. Толстоухов. — К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. — Т. 3 : О—Я. — 472 с.

35. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами За редакцією професора А. М. Третяка. Навчальний посібник. — Вінниця: Нова Книга, 2006 — 360 с.

36. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. — 2003. — Режим доступу до ресурсу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

37. Чумаченко О. М. Особливості використання земельних ресурсів європейських країн / О. М. Чумаченко, Є. В. Кривов'яз // Формування ринкових відносин в Україні. — 2019. — № 9. — С. 88–96. // [Електронний ресурс]. [Url:http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2019_9_15](http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2019_9_15)

38. Экономика: Толковый словарь. Англо-русский / [под ред. Дж. Блэк]. — М.: Весь Мир, 2000. — 840 с.

39. Экономическая энциклопедия / [гл. ред. Л. И. Абалкин]. — М.: Экономика, 1999. — 1022 с.

References

1. Azrylyyan A.N. Bol'shoi bukhgalterskiy slovar' / A.N. Azrylyyan. — М.: Ynstytut novoy ekonomyky, 1999. — 574 s.

2. Byznes y menedzhment. Termynolohycheskiy slovar' / [pod red. D. M. Rozenberh]. — М.: YNFRA—M, 1997. — 464 s.

3. Bincharovs'ka T. A. Teoretychni pidkhody do tлумachennya ekonomichnoyi sutnosti ob'yektiv zemel'nykh vidnosyn: zemli, zemel'nykh resursiv ta zemel'nykh dil'yanok / V. T. Bincharovs'ka. // Efektyvna ekonomika. [Elektronnyy resurs]. — 2017. — Rezhym dostupu do resursu:— <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5823>

4. Bol'shoi ekonomycheskiy slovar' / [pod red. A. N. Azrylyyana] — 4—e yzd., pererab. y dop. — М.: Ynstytut novoy ekonomyky, 1999. — 1248 s

5. Bol'shoi entsyklopedycheskiy slovar' / [hl. red. A. M. Prokhorova]. — 2—e yzd—e, pererab. y dop. — М.: Bol'shaya Rossyyskaya entsyklopedyya, 1998 — 1456 s

6. Borysov A.B. Bol'shoi ekonomycheskiy slovar' / A.B. Borysov. — М.: Knyzhnyy myr, 2001. — 895 s.

7. Vochkareva Y.Y. Bukhgal'terskiy uchet: uchebnyk / Pod red. Ya.V. Sokolova / Y.Y. Vochkareva, V.A. Vykov y dr. — М.: TK Velby, Yzd'vo Prospekt, 2004. — 768 s.

8. Verkhohlyadova N. I., Pys'menna O. B. Klasyfikatsiya resursiv ta yiyi znachennya dlya upravlinnya resursozberezhennyam // Investytsiyi: praktyka ta dosvid. — 2015. — № 16. — S.29–31

9. Vyshnevs'ka O.M. Zemel'no—resursnyy potentsial sil's'kykh terytoriy: teoretychni y praktychni aspekty : [monohrafiya] / O.M. Vyshnevs'ka, O.S. Al'beschenko, N.V. Bobrovs'ka. — Mykolayiv, 2018. — 184 s

10. Danylyshyn B. M. Pryrodno—resursnyy potentsial staloho rozvytku Ukrayiny / B. M. Danylyshyn, S. I. Dorohuntsov, V. S. Mishchenko. — К. : ZAT «ShCh LAVA», 1999. — 86 s.

11. Ekonomichna entsyklopediya: U tr'okh tomakh. T. 1. / Redkol.: ...S. V. Mochernyy (vidp. red.) ta in. — К.: Vydavnychy tsestr «Akademiya», 2000. — 864 s.

12. Ekonomichnyy slovnyk—dovidnyk [Elektronnyy resurs]. — 2020. — Rezhym dostupu do resursu:— <https://subject.com.ua/economic/dict/308.html>

13. Zahorodniy A.H. Finansovo—ekonomichnyy slovnyk / A.H. Zahorodniy, H.L. Voznyuk. — К.: Znannya, 2007. — 1072 s.

14. Zakon Ukrayiny «Prookhoronuzemel'» vid 19.06.2003 № 962!IV [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962!15>

15. Zemel'nyy kodeks Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. — 2002. — Rezhym dostupu do resursu: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>.

16. Zemel'no—resursnyy potentsial sil's'kykh terytoriy: teoretychni y praktychni aspekty : [monohrafiya] / O.M. Vyshnevs'ka, O.S. Al'beschenko, N.V. Bobrovs'ka. — Mykolayiv, 2018. — 184 s

17. Zemli. Terminy ta vyznachennya HOST 26640—85 (ST S3V 4472—84). [Elektronnyy resurs] // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3453400-85#Text>

18. Kachan Ye. P. Rozmishchennya produktyvnykh syl i rehional'na ekonomika : navch. posib. / Ye. P. Kachan. — К. : Yurydychna knyha, 2005. — 704 s.

19. Konstytutsiya Ukrayiny № 254k/96VR vid 28 chervnya 1996 roku [Elektronnyy resurs] // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). — 1996. — № 30. — S. 141. — Rezhym dostupu: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96vr>

20. Korotun I. M. Pryrodni umovy ta resursy / I. M. Korotun, L. K. Korotun, S.I. Korotun. — Kh. : Osvita, 2006. — 380 s.

21. Lohystyka: Termynolohycheskiy slovar' / [pod red. A. N. Rodnykov]. — 2—e yzd., yspr. y dop. — М.: YNFRA—M, 2000. — 352 s.

22. Lozhnykova A.V. Renta y rentnaya polityka: transformatsyya v uslovyakh modernyzatsyy ekonomyky

Rossyy: dyss. dok. ekon. nauk.: Tomsk, THU, 2011. – 404 s.

23. Maydanevych Yu.P. Vyznachennya aktyviv pidpryyemstva ta yikh klasyfikatsiya / Yu.P. Maydanevych // Visnyk ZhHP. – 2002. – № 20. – S.166–169.

24. Mochernyy S.V. Ekonomichnyy entsyklopedychnyy slovnyk [U dvokh tomakh] / C.V. Mochernyy, Ya.S. Larina, O.A. Us) tenko, S.I. Yuriy. – T. 1. – L'viv: Svit, 2005. – 616 s.

25. Oliynyk Ya. B. Osnovy ekolohiyi / Ya. B. Oliynyk, P. H. Shyshchenko, O. P. Havrylenko. – K. : Znannya, 2012. – 558 s.

26. Orhanyzatsyya proyzvodstva y obsluzhyvaniya na predpryyatyyakh obshchestvennoho pytannya. Uchebnyk dlya tekhn. fak. torh. vuzov / Y.H. Berezhnoy, V.N. Marhelev, H.A. Petrov, V.Y. Semenov, M.Y. Belyaev. – 2-e yzd. pererobot. y dop. – M.: Ekonomyka, 1980. – 296 s.

27. Ridey N. M. Pryrodno-resursnyy potentsial ah-roekosystem: analiz ponyatiyno-katehorial'noho aparatu, obgruntuvannya suchasnykh traktuvan' / N. M. Ridey, A. A. Horbatenko, Yu. A. Kucherenko, O. M. Pashutina // Visnyk Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarynoyi akademiyi. – 2013. – № 3. – S. 13–21. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2013_3_4.

28. Rudenko V.P. Pryrodno-resursnyy potentsial pryrodnykh rayoniv Ukrainy / V.P. Rudenko, V.Ya. Vatseba. – Chernivtsi: Ruta, 2001. – 268 s.

29. Sabluk P.T. Rozvytok zemel'nykh vidnosyn v Ukraini / P.T. Sabluk. – Kyiv: NNTs «Instytut ahrarynoyi ekonomiky», 2006. – 396s.

30. Sydor V. D. Teoretychni pidkhody do vyznachennya oznak zemel'noyi dilyanky / V. D. Sydor. // Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. – 2014. – S. 97–100

31. Slovnyk–dovidnyk z ahroekolohiyi / za red. O. I. Furdychka. – K. : Osnova, 2007. – 272 s.

32. Sovetskyy entsyklopedycheskyy slovar' / [pod red. A. M. Prokhorova]. – M.: «Sovetskaya entsyklopedyya», 1980. – 1600 s.

33. Tytova N. I. Zemli sil's'kohospodars'koho pryznachennya: ponyattya, osoblyvosti, sklad (pravovi aspekty) / N. I. Tytova // Zemli sil's'kohospodars'koho pry-

znachennya: pravo hromadyan Ukrainy: [nauk. –navch. posib.] / za red. d-ra yuryd. nauk, prof. N. I. Tytovoyi. – L'viv, 2005. – S. 9–28.

34. Tolstoukhov A. V. Ekolohichna entsyklopediya : u 3 t. / red. A. V. Tolstoukhov. – K. : TOV «Tsentral'noy osvity ta informatsiyi», 2008. – T. 3 : O–Ya. – 472 s.

35. Tretyak A. M. Upravlinnya zemel'nymy resursamy Za redaktsiyeyu profesora A. M. Tretyaka. Navchal'nyy posibnyk. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2006 – 360 s.

36. Tsyvil'nyy kodeks Ukrainy [Elektronnyy resurs]. – 2003. – Rezhym dostupu do resursu: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

37. Chumachenko O. M. Osoblyvosti vykorystannya zemel'nykh resursiv yevropeys'kykh krayin / O. M. Chumachenko, Ye. V. Kryvov'yaz // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini. – 2019. – № 9. – S. 88–96. // [Elektronnyy resurs].Url:http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2019_9_15

38. Ekonomika: Tolkovy slovar'. Anhlo-russky / [pod red. Dzh. Blak]. – M.: Ves' Myr, 2000. – 840 s.

39. Ekonomichna entsyklopediya / [hl. red. L. Y. Abalkyn]. – M.: Ekonomyka, 1999. – 1022 s.

Дані про автора

Чумаченко Олександр Миколайович,

доцент кафедри землевпорядного проектування, к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

e-mail: anchumachenko@ukr.net

Данные об авторе

Чумаченко Александр Николаевич,

доцент кафедры землеустроительного проектирования, к. э. н., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

e-mail: anchumachenko@ukr.net

Data about the author

Alexander Chumachenko,

PhD in Economics, lecturer, Department of Land–Use planning

e-mail: anchumachenko@ukr.net